

ПЕРЕРАБОТКА ЛЕКСИКИ В КЛАССЕ

Идиева Лола Исмаатовна

Ассистента кафедры «Истории и филологических дисциплин»

Азиатский Международный Университет

Бухара, Узбекистан

idiyevalolaismatovna@oxu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355760>

Аннотация. Современные исследования показывают, что усвоение лексики улучшается, когда учащиеся сталкиваются с различными контекстами. Усвоению также способствует использование лексики в осмысленной разговорной и письменной деятельности. В данной статье описывается ряд методик, используемых в рамках систематического подхода к обучению лексике, а также обоснование их применения.

Ключевые слова: использование лексики, разговорная и письменная деятельность, четыре языковые навыки.

RECYCLING VOCABULARY IN THE CLASSROOM

Abstract. Modern research shows that vocabulary acquisition improves when learners encounter different contexts. Learning is also facilitated by the use of vocabulary in meaningful speaking and writing activities. This article describes a number of techniques used in a systematic approach to vocabulary learning and the rationale for their application.

Key words: Vocabulary use, speaking and writing activities, four language skills.

Основные принципы, которыми я руководствуюсь при систематическом подходе к обучению лексике, включают (а) сосредоточение внимания на многочисленных примерах лексики в контексте, чтобы познакомить учащихся с широким спектром значений и различными аспектами знания слова и его производных, и (б) использование лексики в осмысленной устной и письменной речи.

В моем классе лексика перерабатывается с помощью упражнений, включающих все четыре языковых навыка. Используется до 30 упражнений, требующих от учащихся по-разному рассматривать, описывать, определять, рисовать картинки, слушать, произносить, читать, писать, произносить, разыгрывать и спрашивать людей об изучаемой лексике. Как правило, сложность упражнений возрастает по мере перехода от упражнений, связанных с рецептивной генеративной обработкой (заполнение пробелов), к упражнениям, связанным с продуктивной генеративной обработкой (письмо и, наконец, речь). Ниже приведен репрезентативный пример, описывающий основные техники и обоснование их использования.

Множественные контексты - диапазон использования и различные аспекты знания слова Шмитт и Картер (2000) отмечают, что "учащимся необходимо встречаться со словами в самых разных контекстах, чтобы получить представление об истинном диапазоне употребления слова". Пол Нейшн пишет, что знакомство учащихся с различными контекстами также дает "богатую информацию о различных аспектах знания слова, включая коллокации, грамматические модели, членов семьи слова, родственные значения и омонимы" (Nation, 2001). В моих классах студенты сталкиваются с таким диапазоном

употребления изучаемой лексики с помощью серии упражнений, состоящих из предложений, заполняющих пробелы в контексте. Рассмотрим следующее:

В классе изучалась газетная статья. Слово *stab* встречается в следующем предложении: *The victim was stabbed in the stomach with a kitchen knife.*

Здесь слово *stab* может быть истолковано учащимися как "вонзить острый предмет в тело человека с целью причинения ему вреда". Впоследствии студенты увидят, как *stab* используется в аналогичном контексте в одном или двух упражнениях на заполнение пробелов, прежде чем диапазон представленных вариантов употребления начнет расширяться, как показано в приведенных ниже предложениях. (Опять же, эти предложения будут появляться в упражнениях на заполнение пробелов).

The children were stabbing the grapes with a toothpick and popping them in their mouths. Теперь предыдущая идея расширилась и включает в себя введение острого предмета во что-то, не обязательно с целью ранения.

The politician shouted and stabbed his finger into the air. Теперь значение расширилось и включает в себя подбрасывание в воздух чего-то несколько заостренного.

Her hurtful remarks stabbed him in the heart. Теперь значение включает переносный смысл причинения психологической боли, без использования конкретного объекта.

Эти многочисленные контексты помогают проиллюстрировать и закрепить такую информацию, как переходный или непереходный глагол, герундий или инфинитив, счетное или несчетное существительное и какие предлоги обычно сопровождают слово. Упражнения на заполнение пробелов задаются два-три раза в неделю в различных формах, включая следующие:

-Упражнение на многословность с несколькими предложениями и словами на выбор.

-Несколько различных контекстов для одного слова с различными производными.

-Заполнение пропусков в предложениях со списком слов, данных в корневой форме - сложная вариация. Учащиеся должны выбрать правильное слово и указать соответствующее производное: существительное, глагол, прилагательное или наречие.

-Кроссворды с предложениями в контексте, а не с определениями в качестве подсказок.

-Упражнения на аудирование в языковой лаборатории, требующие от студентов подобрать слово к контексту, представленному в устной форме.

Виды деятельности по переработке лексики через письмо

Пол Нейшн отметил, что учащимся необходимо поощрять и предоставлять им возможность использовать лексику в устной и письменной речи, где основное внимание уделяется передаче сообщений (Nation, 2001).

Письменные упражнения, используемые для переработки лексики, включают следующее:

-Рассказы с подсказками: Учитель выбирает слова из списка класса и описывает ситуацию, которую учащиеся должны затем описать в форме рассказа, новостной статьи или беседы.

Например: Ситуация: A girl is being bothered by another child at school. Словарная работа: bully deliberately determined fed up irritate mimic relief sensitive shove tease

В качестве альтернативы учащиеся выбирают собственные слова из списка класса и пишут рассказ или диалог, в котором используются все слова. После завершения работы учащиеся переходят к чтению или разыгрыванию различных историй или диалогов, чтобы посмотреть, как другие учащиеся используют лексику.

-Гонки предложений: Учащиеся разбиваются на группы по четыре-пять человек. Каждая группа выстраивается в одну шеренгу перед доской. Учитель произносит слово, а ученик, стоящий впереди каждой линии, должен добежать до доски и использовать это слово в идеальном предложении. Когда группа составит идеальное предложение, учитель говорит "Stop." Если допущена ошибка, учитель может дать подсказку, например *You have a problem with tense*. Другие ученики могут помогать тому, кто пишет на доске.

В качестве сложного дополнения к этому заданию учитель произносит два или три слова, которые должны быть объединены в одно предложение. В этом случае между словами должна быть логическая и очевидная связь. Это упражнение позволяет классу обратить внимание на грамматические закономерности, которые становятся более очевидными, когда учащиеся начинают использовать слова в предложениях. Заметки, касающиеся этой информации, можно записать у доски, чтобы быстро просмотреть их в конце занятия.

-Написание дневников: Студентов поощряют подчеркивать новую лексику, которую они используют в своих дневниках, и получают за это бонусные баллы. Это очень полезный способ отработки лексики, поскольку учащиеся выбирают реальный, личный контекст для слов. В качестве альтернативы можно задать тему дневниковой записи, что дает учащимся основу, побуждающую их использовать определенную новую лексику, связанную с темой.

-Внесение изменений: Эти упражнения требуют от студентов обработки лексики различными способами.

Пример 1: (contribution) A local businessman has contributed over a million dollars to be used in the construction of a new children's hospital in this city.

→ Студенты должны заменить глагол, используемый в предложении, на существительное (например, . . . made a contribution of. . .)

Пример 2: (hop) There were various kinds of insects jumping around the grassy field where we were walking.

→ Учащиеся должны определить, какое слово имеет аналогичное значение, и заменить глагол *hop* на глагол, используемый в предложении.

Пример 3: (occasion) My wife and I like to have the _____ glass of wine after supper.

→ Учащиеся должны изменить форму данного слова так, как это необходимо для предложения.

Пример 4: (available) You won't be able to move into the apartment until the beginning of next month.

→ Студенты должны переписать предложение, выражая ту же мысль, но используя слово в скобках.

Заключение

Важно постоянно повторять лексику на протяжении всего занятия. Множественные контексты в виде упражнений на заполнение пробелов могут дать информацию о диапазоне

значений, а также о грамматических моделях. Также важно включать практику с дериватами. Усвоение материала также улучшается, если в занятия включаются задания, требующие от учащихся использования целевой лексики в устной и письменной речи.

REFERENCES

1. Folse, K. (2004). *Vocabulary myths: Applying second language research to classroom teaching*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
2. Nation, P. (2001). *Learning vocabulary in another language*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
3. Schmitt, N., & Carter, R. (2000). The lexical advantages of narrow reading for second language learners. *TESOL Journal* 9(1), 4-9.
4. Ismatovna, I. L. (2023). Humour in the Upbringing and Education of the Modern Teenager. *Научный Фокус*, 1(5), 507-509.
5. Ismatovna, I. L. (2023). Improvement of Quality of Knowledge by Using Videos at Lessons. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(4), 100-102.
6. Idiyeva, L. I. (2017). LISTENING AT LESSONS OF A FOREIGN LANGUAGE. *Достижения науки и образования*, (5), 65-66.
7. Ismatovna, I. L. (2021). Typology of parts of speech and content of grammatical categories in two languages. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 53-57.
8. Oxunjonovna, B. D. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LISSONIY INTERFERENSIYANING KO'RINISHLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 14(1), 22-25.
9. Okhunjonovna, B. D. (2023). Comparative Analysis of Proverbs in "Devonu Lug`Otit Turk" and Currently Available. *European Journal of Higher Education and Academic Advancement*, 1(2), 194-198. Retrieved from <http://e-science.net/index.php/EJHEAA/article/view/139>
10. Rokhila Bafoeva 2023. The Concept of Education in English and Uzbek Proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*. 1, 9 (Nov. 2023), 292-296.
11. Bafoeva, R. (2023). NEW METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(10), 58-63.
12. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2022). NATIONAL AND CULTURAL PROVERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND THEIR UNIVERSAL FEATURES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 500-503.
13. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING GENDER XUSUSIYATLARI. *World of Science*, 6(5), 167-169.
14. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). O'ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARINING JAMIYATDAGI TUTGAN O'RNINI VA ULARNING O'RGANILGANLIK DARAJASI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(14), 74-76.
15. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING SHAKLLANISH VA O'RGANILISH MASALALARI. *Научный Фокус*, 1(3), 29-31.

16. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING KOGNITIV TAHLILI Ingliz va ozbek maqollari tizimlari haqida gap ketganda ularning mohiyati bir-biridan ajralib turishi aniq bo'ladi, chunki ular turli xil tarixiy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda rivojlangan, va bu maqoll. *World of Science*, 6(6), 207-211.
17. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS OF ENGLISH AND UZBEK PROVERBS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 227-230.
18. Bafoeva, R. (2023). THE IMPORTANCE OF INTERACTIVE GAMES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(10), 510-512.
19. OXUNJONOVICH, Q. Z. (2022). CHANGES OF LYULI IDENTITY. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 74-83.
20. Корёгдиев, З. О. (2016). GOLD EMBROIDERY OF BUKHARA. *Ученый XXI века*, (12).
21. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
22. O'gli, S. U. S. (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN OA SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30-35.
23. Shokir o'gli, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 554-559.
24. Shokir O'g'li, S. U. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30.
25. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN RAISING A SPIRITUALLY MATURE GENERATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 488-493.
26. Jabborova, A. (2023). THE CATEGORY OF VOICE IN ENGLISH GRAMMAR. *Modern Science and Research*, 2(7), 430-433. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22266>
27. Jabborova, A. (2023). WHAT IS DESIGN THINKING?. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(13). извлечено от <http://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/941>
28. Jabborova, A. (2023). THE CATEGORY OF PERSON IN ENGLISH GRAMMAR. *Modern Science and Research*, 2(8), 367-375. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23467>
29. Jabborova, A. (2023). THE CATEGORY OF PERSON IN ENGLISH GRAMMAR, THE ANALYSIS OF THEIR USE IN "LOVY OF LIFE" WRITTEN BY JACK LONDON. *Modern Science and Research*, 2(9), 97-108. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24087>
30. Jabborova, A. . (2023). PROBLEMS TO LEARN LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(10), 780-786. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24706>

31. Dilobar Imamkulovna Gulamova. (2023). METHODS OF FORMING THE CULTURE OF USING EUPHEMISMS IN 5-6TH GRADE NATIVE LANGUAGE CLASSES. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(11), 61–67. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue11-09>
32. Gulamova, D. I. (2022). USE OF CREATIVE TASKS IN TEACHING THE NATIVE LANGUAGE AT SCHOOL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 841-846.
33. Gulamova, D. (2023). USE OF CREATIVE TASKS IN TEACHING THE NATIVE LANGUAGE AT SCHOOL. *Modern Science and Research*, 2(7), 322-327.
34. Gulamova, D. . (2023). ЭВФЕМИЗМЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧЕНИКОВ. *Modern Science and Research*, 2(8), 231–236. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22630>
35. Муродова, Д. А. (2022). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ПУШКИНА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 432-434.
36. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149.
37. Муродова Д. (2023). КОНЦЕПЦИЯ СЛОВ "ВЕЛИКОДУШИЕ И ТРУСОСТЬ" В ЛАКСКИХ ЯЗЫКАХ. *Современная наука и исследования*, 2(6), 1147-1149
38. Муродова, Д. (2023, April). АРАБСКИЕ СЛОВА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 2, No. 2, pp. 156-158).
39. Orifjonovich, O. A. (2023). The Main Features of Conceptual Metaphors in Modern Linguistics. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 365-371.
40. Ollomurodov, A. (2023). CINEMA DISCOURSE ANALYSIS AND THEORETICAL FOUNDATIONS IN LINGUISTICS. *Modern Science and Research*, 2(10), 500-505.
41. Sulaymonovna, Q. N., Tashpulatovna, K. M., & Orifjonovich, O. A. (2023). COGNITIVE AND LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF. VOLUME, 3, 30-35.
42. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2023). XOLID HUSAYNIYNING ASARLARI TARJIMALARIDA KONSEPTUAL METAFORALAR TALQINI VA.
43. Ollomurodov, A. (2023). MULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY STUDY OF METAPHOR. *Modern Science and Research*, 2(9), 136-139.